

**ФИЛОСОФИЯ ЗВУКА: АНАЛИЗ ОРАТОРИИ «ХОДЖАИ ДЖАХАН» Х.
РАХИМОВА**

Мухиддинова Гульзира Хусанбаевна

Базовая докторантка кафедры теории музыки Государственной консерватории
Узбекистана

Научный руководитель: **Азимова Арзу Нишановна**
профессор, доктор искусствоведения

Аннотация: Статья представляет аналитическое исследование оратории «Ходжаи Джахан» современного композитора Хабибуллы Гайбуллаевича Рахимова. Произведение, являющееся значимым вкладом в развитие вокально-инструментального жанра, основано на философско-религиозной концепции и затрагивает вопросы жизни, добра и зла, а также духовного наследия.

В рамках исследования рассматриваются структурно-композиционные особенности первой части оратории, включая тонально-гармоническую эволюцию, динамические контрасты и полифоническое взаимодействие хора и оркестра. Особое внимание уделяется анализу контрапунктных приемов, драматургической функции хоровых партий и специфике тембрового колорита народных инструментов.

Работа представляет ценность для специалистов в области музыковедения, исполнителей академической и традиционной музыки, а также исследователей современной музыкальной культуры Востока.

Ключевые слова: Оратория, Хабибулла Рахимов, «Ходжаи Джахан», вокально-инструментальный жанр, хор, оркестр народных инструментов, контрапункт, тонально-гармоническое развитие, динамический контраст, тембровый колорит, полифония, музыкальная драматургия, философско-религиозная концепция.

**PHILOSOPHY OF SOUND: ANALYSIS OF THE ORATORIO “KHOJAI
JAHAN” BY H. RAHIMOV**

Gulzira Khosanbaevna Mukhiddinova

Basic Doctoral Student, Department of Music Theory State Conservatory of Uzbekistan

Scientific Advisor: **Arzu Nishanovna Azimova**

Professor, Doctor of Arts Studies

Abstract: The article presents an analytical study of the oratorio "Khodjai Jahan" by contemporary composer Khabibulla Rakhimov. This work, which makes a significant contribution to the development of the vocal-instrumental genre, is based on a philosophical and religious concept, addressing themes of life, good and evil, and spiritual heritage.

The study examines the structural and compositional features of the first part of the oratorio, including tonal and harmonic evolution, dynamic contrasts, and the polyphonic interaction between the choir and orchestra. Special attention is given to the analysis of contrapuntal techniques, the dramatic function of choral parts, and the timbral coloration of folk instruments.

This research is valuable for musicologists, performers of both academic and traditional music, and scholars interested in contemporary musical culture of the East.

Keywords: Oratorio, Khabibulla Rakhimov, "Khodjai Jahan", vocal-instrumental genre, choir, folk instrument orchestra, counterpoint, tonal-harmonic development, dynamic contrast, timbral coloration, polyphony, musical dramaturgy, philosophical-religious concept.

Оратория «Хужаи Джахон»

Произведение было написано современным композитором Хабибуллою Гайбуллаевичем Рахимовым. Оратория была издана в 2016 году в Ташкенте. Произведение посвящена образу Хазрата Абдулхалика Гиждувани. Оратория состоит из четырех частей, каждая из которых затрагивает глубокие философские и нравственные вопросы: о жизни, значении добра и зла, быстротечности человеческого существования и необходимости оставить свой след в этом мире через добрые дела.

Произведение написано для солистов, хора и оркестра народных инструментов, что придает ему особую этническую окраску и глубину. Первая часть оратории начинается в тональности ре мажор и открывается размером 4/4 с темпом *Andante con moto*.

Пример 1

The image shows a musical score for Example 1, titled "Andante con moto". It consists of three systems of music. The first system shows the piano introduction with a dynamic marking of *pp*. The second system shows the vocal entry with a dynamic marking of *mp*. The third system shows the vocal line with lyrics: "Tongda esgan nasimday shirin saslar o' tdirar, Balolarni daf qilgan,". The score is in 4/4 time and the key signature is one sharp (F#).

Динамическое развитие произведения начинается с введения основной темы через флейту, что служит важным элементом контрапунктной структуры. С 12-го такта певец вступает с текстом, в то время как оркестр переходит от динамики *mf* (меццо-форте) к более яркой динамике *f* (форте), что подчеркивает эмоциональную нагрузку момента. К третьему номеру добавляются голоса сопрано и тенора в ми-бемоль мажоре, и хоровое исполнение сопровождается продолжением темы, где голоса распевают звук «а...», что может быть интерпретировано как символ безмолвной молитвы или медитации.

Пример 2

The image shows a musical score for Example 2, titled "Più mosso". It consists of three systems of music. The first system shows the vocal entry with a dynamic marking of *f*. The second system shows the vocal line with lyrics: "A". The third system shows the piano accompaniment with a dynamic marking of *f*. The score is in 4/4 time and the key signature is two flats (Bb).

Композитор в основном использует тремоло. Начиная с 9-го такта 4-цифры, в рамках композиционной структуры произведения, хор вступает в унисон и исполняет музыкальную тему на полную мощность (*ff*) в четырех голосах. Это создает эффект мощного гармонического единства. В то же время, оркестр также повторяет данную тему, что подчеркивает контрапунктную связность и усиливает драматургическую напряженность момента.

Пример 3

С 10-го такта 4-цифры, происходит гармоническая модификация: композиция переходит из *Es dur* в *D dur* при этом темп ускоряется и вводится указание "*Piu mosso*", что увеличивает динамическую интенсивность. С 5-го номера хор завершает свою партию, и начинается исполнение чтеца, который начинает читать текст.

Начиная с 6-го номера, темп возвращается к исходному ("*Tempo I*"), и к исполнению присоединяются тенор и бас. На 7-м номере, с 2-го такта, хор вновь вступает в исполнение, но уже в динамике *mp* (меццо-пьяно), что создаёт контраст и плавно ведет к заключению части.

В момент завершения 1-й части хор удерживает неполный Т-гармонический аккорд на звуке «а...», используя сцепное дыхание как выразительный прием. Этот момент перехода к завершению создаёт специфическую гармоническую атмосферу, которая постепенно угасает в динамике *ppp*, что символизирует кульминацию и окончание 1-й части произведения.

II часть начинается в фа минорной тональности, с темпом *Sostenuto* и динамикой *f*, что создает серьезную, размышляющую атмосферу. К 6-му такту динамика меняется на *p*, и начинается сольная партия, что позволяет выделить индивидуальное звучание. С 9-го номера добавляются тенор и бас, что усиливает гармоническое богатство композиции и создаёт контраст с предыдущей сольной партией. В 11-м номере оркестр вступает *tutti* в динамике *f*, исполняя тему, которая затем переходит из *sf* (с форсированным акцентом) в *p*, создавая драматургический контраст. После этого сольное исполнение, а также партии тенора и баса продолжают звучать в *sf* динамике, усиливая экспрессивность исполнения.

В следующем примере ясно видно скачки на кварту до-фа что свойственно национальной почвенности

III часть полностью исполняется хором. Объём этой части составляет 124 тактов. Размер 4/4 и начинается с 17-ой цифры. Она представлена в виде безрепризной сложной двухчастной формы. Структура данной части выглядит следующим образом:

- вступление А + В. заключение
- 10т. 16+20т 16+16+21т 24 т
- 17- цифра 10 тактов идет вступительная часть.
- 18–цифра I - часть = 36 т (с 11т. по 47т.)
- 20–цифра II-часть =53 т (с 48 т. по 112т.)
- 24-цифра кульминация всей части (100т)
- 25 -цифра заключительная часть(с 112 по 124т)

Анализ всей III - части

1	Тематика	религиозная
2	Форма	сложная двухчастная
3	Ритм	4/4
4	Лад	а-эолий-е-фригий-а -эолий

MODERN SCIENCE, SOCIETY AND EDUCATION: CURRENT ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS

5	Состав хора	смешанный
6	Динамика	f-форте
7	Поэтический текст	философского характера

Она начинается с исполнения женского хора, и через 4 такта тема переходит к мужскому хору, что придает произведению контраст тембров.

Автор в данной части умело воспользовался кварто-квинтовыми аккордами, что создает удобство исполнителям хора.

К 18-му номеру хор звучит в полном составе, исполняя гармоническую музыкальную ткань, при этом вступает соло, которое исполняет текст, основанный на рубои Абдулхалика Гиждувани. Это соло символизирует переход от коллективного звучания к индивидуальному, создавая акцент на философском и духовном содержании текста.

Abduholiq G'ijduvoniq ruboiylari

18

Solo
Ey to - li - bi Haq sim - dan mah - jur bo'l-

S.
u

A.
u

T.
u

B.
u

В некоторых местах произведения можно встретить унисон. Например, начиная с 9-го такта в 23-м номере, сопрано и тенор поют в унисон. С 25-го номера, аналогичное явление наблюдается и у альты с басом, а также сопрано с тенором, которые продолжают петь в унисон¹.

25

S. A.

A. A.

T. A.

B. A.

¹ Унисон — музыкальное явление, при котором два или более голоса или инструмента исполняют одну и ту же ноту или мелодическую линию на одной и той же высоте

Один из самых распространенных прием имитации можно увидеть в следующем отрывке.

Musical score for Soprano (S), Alto (A), Tenor (T), and Bass (B) showing vocal imitation. The lyrics are "ya - qin bo'l - moq". The score is in a key with three flats and a 4/4 time signature. The Soprano and Alto parts have rests in the first measure, while the Tenor and Bass parts enter with the melody. In the second measure, all parts sing together.

Здесь идет простая имитация².

Теноров имитируют сопрано, а басов альтовые партии голосов. На один и тот же поэтический текст.

На 25-ой цифре технически усложняется музыкальный материал. Несмотря на то, что основная тональность As dur композитор меняет ладовую окраску с помощью альтерации звуков придавая яркий колорит. Например, в следующем отрывке автор преподносит C dur гамму, по этом голоса поют с начала в унисон, затем в терцию и под конец приходят к параллели основной f moll тональности.

Musical score for Soprano (S), Alto (A), Tenor (T), and Bass (B) showing vocal imitation. The score is in a key with three flats and a 4/4 time signature. The Soprano and Alto parts have rests in the first measure, while the Tenor and Bass parts enter with the melody. In the second measure, all parts sing together in unison. In the third measure, the Soprano and Alto parts are in a third, while the Tenor and Bass parts are in unison. In the fourth measure, all parts are in a third.

Musical score for Soprano (S), Alto (A), Tenor (T), and Bass (B) showing vocal imitation. The score is in a key with three flats and a 4/4 time signature. The Soprano and Alto parts have rests in the first measure, while the Tenor and Bass parts enter with the melody. In the second measure, all parts sing together in unison. In the third measure, the Soprano and Alto parts are in a third, while the Tenor and Bass parts are in unison. In the fourth measure, all parts are in a third. The lyrics are "Bi - lim - dan bir qa - dam".

Дальше идет заключительная фаза, которая ведет в основной устой.

Musical score for Soprano (S), Alto (A), Tenor (T), and Bass (B) showing vocal imitation. The score is in a key with three flats and a 4/4 time signature. The Soprano and Alto parts have rests in the first measure, while the Tenor and Bass parts enter with the melody. In the second measure, all parts sing together in unison. In the third measure, the Soprano and Alto parts are in a third, while the Tenor and Bass parts are in unison. In the fourth measure, all parts are in a third. The lyrics are "a...".

² А.Я.Коральский пишет: Одной из первых попыталась ввести в узбекскую профессиональную музыку имитации переключки Е.Е.Романовская при обработке народной песни «Пахта теради» («Сбор хлопка»)

Часть IV начинается в размере 4/4 и тональности C-dur.

С 29-го номера к исполнению присоединяются тенор и бас, образуя гармоническую полноту и создавая эффект хорового звучания.

С 36-го номера начинается финальная часть, в которой происходит музыкальное развитие, доводя исполнение до полной формы. Это может свидетельствовать о завершении тематического цикла произведения и его кульминации. В хоровом исполнении «Гимн Родине» становится центральным мотивом, что подчеркивает его важность в контексте всего произведения.

The image shows a musical score for four voices: Soprano (S.), Alto (A.), Tenor (T.), and Bass (B.). The score is in 4/4 time and C major. The lyrics are: Yo - rab man - gu as - ra-gin o-mon O'z - bek de-gan. The music features a mix of quarter, eighth, and sixteenth notes, with some melodic lines and harmonic accompaniment.

В целом, это произведение является ярким примером синтеза традиций восточной и западной музыкальных школ, где каждый элемент — от инструментов до гармонии и вокала — служит для усиления духовной глубины и философского содержания оратории.

Список литературы:

1. Джабборов А.Х. "Композиторы и музыковеды Узбекистана" Ташкент, 2004
2. Рахимов Х.Г. «Ходжаи Джахон» клавиш Ташкент, 2016
3. Шамахмудова Б.В. "Хоровой словарь" Ташкент, 2009